

CARTOGRAFÍA Y GEOLOGÍA ESTRUCTURAL DE LA CUEVA LA ESCONDIDA, LEBRIJA (SANTANDER)

Anaya C.¹, Zafra D.¹, Velandia F.¹

1. Universidad Industrial de Santander

Las cavidades kársticas presentes en la parte superior de la corteza continental están usualmente controladas con fracturas de tensión, con los principales corredores paralelos al esfuerzo máximo horizontal y los trayectos secundarios dispuestos en forma ortogonal. Eventualmente también pueden presentar control por fracturas de cizalla (Becker, Häuselmann, Eikenberg, & Gilli, 2012; Bella, Littva, & Jozef, 2015; Velandia, 2018; Veress, 2016).

El método de trabajo consistió en la caracterización de la litología, la geomorfología exokárstica compuesta de lapiaces (karren) producto de la interacción agua/roca en superficie, dolinas generadas por procesos de disolución controlados estructuralmente por la intersección de diaclasas (Bermúdez, 1993; Galvis-Gómez & Velandia, 2018), cartografía de la cavidad, y levantamiento de datos estructurales, los cuales fueron procesados con el software Win-Tensor (Delvaux & Sperner, 2003). Este análisis geomorfológico y estructural permite explicar la deformación regional al norte del Anticlinorio de Los Yariquies.

Como resultados se realizó una columna estratigráfica y se encontró que en la Cueva La Escondida aflora la Formación Tablazo (Moreno & Sarmiento, 2002). Se realizó la primera cartografía en una cueva en el municipio de Lebrija, se determinaron las dimensiones de las dolinas aledañas (8,4 x, 8,3 m) y se obtuvieron datos de diaclasas de tensión y de cizalla. En la cueva se encontraron algunas estalactitas inactivas de pequeño tamaño (≤ 5 mm) y algunas cúpulas generadas por el CO₂ emanado de los murciélagos y un pequeño pozo al final de la misma.

La cartografía de la Cueva La Escondida, ubicada al occidente del municipio de Lebrija (Santander), permite relacionar su geometría con la orientación de un campo de esfuerzos (Bella et al., 2015; Velandia, 2018). La geomorfología superficial, las diaclasas medidas en el sector y el desarrollo y distribución de la oquedad, permiten determinar un tensor de esfuerzos en un régimen de rumbo extensional, con un eje de máximo esfuerzo compresivo o Sigma Horizontal Máximo orientado NWW-SEE (azimuth aproximado de 107°), el cual es paralelo a la gruta principal de la Cueva La Escondida y explica la cinemática de las estructura geológicas presentes en la zona.

En conclusión, se afirma la importancia de analizar estructuralmente las cavidades para determinar el campo de esfuerzos en zonas de geomorfología kártica y entender la orientación local y regional de las estructuras de deformación.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Becker, A., Häuselmann, P., Eikenberg, J., & Gilli, E. (2012). Active tectonics and earthquake destructions in caves of northern and central Switzerland, *41*(January), 35–49.
- Bella, P., Littva, J., & Jozef, H. (2015). Cavitonics : Using caves in active tectonic studies (Western Carpathians , case study), *80*, 47–56.
<https://doi.org/10.1016/j.jsg.2015.08.011>
- Bermúdez, B. L. L. F. L. (1993). Tipos de Lapiaz en un Karst mediterraneo de montaña. (Sierra de Segura, Jaen) *, (197 1).
- Delvaux, D., Sperner, B., 2003. Stress tensor inversion from fault kinematic indicators and focal mechanism data: the TENSOR program. In: Nieuwland, D. (Ed.), *New Insights into Structural Interpretation and Modelling*. Geological Society of London, pp. 75–100 Special Publications 212.
- Galvis-Gómez, M. A., & Velandia, F. (2018). *Aproximación al mapa del karst de Santander (Colombia): compilación bibliográfica y base de datos*.
- Moreno, G., & Sarmiento, G. (2002). Estratigrafía Cuantitativa de las Formaciones Tablazo y Simití en las localidades de Sáchica (Boyacá) y Barichara - San Gil (Santander), (27).
- Velandia, F. (2018). *Geología estructural y karst: caminos del agua subterránea*.
- Veress, M. (2016). *Covered Karsts*.